

XORIJIY TAJRIBA ASOSIDA PENSIYA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Mo‘minov Ixtiyor Namozovich

Bank moliya akademiyasi magistranti

Annotatsiya: maqola aholini ijtimoiy himoyalashda pensiya ta‘minotining ahamiyati va mohiyatini o‘rganishga bag‘ishlangan. Maqolada xorijiy mamlakatlardagi davlat pensiya tizimlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Pensiya jamg‘armasi, pensiya ta‘minoti, pensiya tizimi, ijtimoiy himoya, ijtimoiy sug‘urta, sug‘urta badallari, daromad, nazorat, investitsiyalar, xavfsizlik, ijtimoiy risk.

O‘zbekiston Respublikasida pensiya ta‘minoti tizimi mamlakatimiz fuqarolarining ijtimoiy ta‘minot bo‘yicha huquq va manfaatlarini har tomonlama inobatga olgan holda shakllantirildi. Pensiya va nafaqalar maksimal darajada fuqarolarning ijtimoiy himoyasiga yo‘naltirilganligi bilan tavsiflanadi. Hozirgi sharoitda davlat ijtimoiy siyosatining eng muhim yo‘nalishlaridan biri - pensiya ta‘minoti tizimini isloh qilish va uning moliyaviy barqarorligini ta‘minlash hisoblanadi.

Jahonda pensiya ta‘minoti muammolarini hal etishning hozirgi bosqichida pensiya tizimi va uning huquqiy asoslarini takomillashtirish sohasida ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda. Bu borada, ayniqsa, fuqarolarning ijtimoiy ta‘minot huquqlarini ta‘minlanishi va kelgusida ularni munosib pensiya bilan ta‘minlash kafolatlarini yaratish hamda pensiya ta‘minotiga oid qonunchilik normalarini qayta ko‘rib chiqish, pensiya sohasida ularga nisbatan ijtimoiy adolat printsiplarini buzilishini oldini olishga oid huquqiy mexanizmlarni ishlab chiqish, pensiya ta‘minotiga oid xalqaro standartlarni milliy qonunchilikka implementatsiya qilish bilan bog‘liq masalalarni huquqiy tartibga solishni takomillashtirishning ilmiy-nazariy va amaliy yechimini topish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Mamlakatimizda pensiya tizimini isloh qilish, xususan, xususiy pensiya fondlarini tashkil etishga ruxsat berish, pensiya fondlarini kapital bozorida ishtirokini ta‘minlash O‘zbekiston moliya tizimini yanada rivojlantirishga yordam beradi. Umuman 2020 yilning

o'zida davlat pensiya ta'minoti tizimi 3,3 mln.dan ortiq kishini yoki mamlakatimiz aholisining qariyb 10 foizini qamrab oladi. Shu jumladan, yosh bo'yicha pensiya oluvchilar 2502,6 ming kishini, nogironlik bo'yicha – 360,3 ming kishi, boquvchisini yo'qotgani uchun – 168,5 ming kishi, ijtimoiy nafaqa oluvchilar – 294,1 ming kishini tashkil etadi. Norasmiy sektorda ishlashga majbur bo'layotganlar daromadlarini rejalashtirishda qiyinchilikka duch kelmoqda

Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, aholining o'rtacha umr ko'rish yoshi ortib borishi bilan “ishlab topding – to'la” (pay as you go) tamoyiliga asoslangan pensiya tizimida vujudga kelishi mumkin bo'lgan moliyaviy qiyinchiliklar davlat pensiya ta'minoti tizimini isloh qilishni talab etadi.

Yosh bo'yicha pensiya oluvchilarning soni oshib borayotgan sharoitda hozirgi mavjud davlat pensiya ta'minoti tizimi iqtisodiy faol aholi qatlamiga pensiya to'lovlari yukining oshishiga olib kelmoqda. Shuningdek, xususiy pensiya fondlari kabi uzoq muddatli mablag'larga ega jamg'armalarning yo'qligi kapital bozorini rivojlantirishga imkon bermayapti.

Bundan tashqari, norasmiy sektorda ishlashga majbur bo'layotgan ishchilar, o'zini o'zi ish bilan ta'minlovchilar, chet ellarda faoliyat olib borayotgan fuqarolar, qishloqlarda farzand tarbiyasi va uy yumushlari bilan mashg'ul ayollar o'zlarining nafaqa hayoti uchun daromadlarini rejalashtirishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda.

Mazkur omillarni inobatga olib, mamlakatimizda pensiya tizimini isloh qilish, xususan, xususiy pensiya fondlarini tashkil etishga ruxsat berish, pensiya fondlarini kapital bozorida ishtirokini ta'minlash O'zbekiston moliya tizimini yanada rivojlantirishga yordam beradi.

Mamlakatimizda pensionerlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni yanada kuchaytirish, qariyalar va keksa yoshdagilarga har tomonlama g'amxo'rlik qilish, fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti tizimini takomillashtirish va sohada mavjud muammolarni bartaraf etish yuzasidan izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Bugungi kunda davlat pensiyalarini tayinlashda 30 turdagi hujjat talab etiladi, hamda ularni taqdim etishga mas'ul 14 dan ortiq vazirlik va tashkilotlarda idoraviy axborot

tizimlari, elektron resurs va ma'lumotlar bazalari mavjud emasligi qog'oz shaklida ish yuritishdan voz kechish va hujjatlarni yig'ish jarayonini raqamlashtirishga to'sqinlik qilib kelmoqda.

Amalga oshirilayotgan keng ko'lamli chora-tadbirlarga qaramasdan hamon pensiya ta'minoti tizimida yetarlicha muammolar mavjud bo'lib, bular pensiya qonunchiligini bugungi kun talablariga va xalqaro standartlarga mos emasligidan dalolat bermoqda. Bu esa, o'z navbatida pensiya ta'minotiga oid qonunchilik bazasini yanada takomillashtirish, uni xalqaro standartlarga moslashtirish, xalqaro huquqiy hujjatlarni ratifikatsiya qilish, nodavlat pensiya jamg'armalarini shakllantirish bo'yicha ilmiy takliflar ishlab chiqish zarurligidan dalolat beradi.

Moliyalashtirish jarayonlari avtomatlashtirilganda ijtimoiy ta'minot xarajatlarning bo'limlari, bandlari, guruhleri va ob'ektlaridan foydalanish O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining markazlashtirilgan ma'lumotlar bazasi markazi tomonidan ishlab chiqilgan maxsus kompyuter dasturlari yordamida bir vaqtning o'zida mazkur moliya organining tarmoq bo'limlari tomonidan va buxgalteriyalar tomonidan amalga oshiriladi.

Byudjetdan mablag' oluvchi barcha byudjet tashkilotlari kabi, ijtimoiy ta'minot muassasalari ham tasdiqlangan smeta va shtatlar jadvalini ro'yxatdan o'tkazish uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligiga yoki uning hududiy moliya organlariga taqdim etadilar. Tasdiqlangan smeta va shtatlar jadvalini ro'yxatdan o'tkazish va ilovalarni kelishish taqdim etilgan hujjatlarning tasdiqlangan byudjet xarajatlari limitlariga va normativlariga hamda byudjet parametrlariga muvofiqligi tahlili asosida tegishli moliya organlarida qonun hujjatlarida nazarda tutilgan tartibda amalga oshiriladi.

Jahon miqyosida ijtimoiy himoya yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

- yoshga doir, nogironlik va boquvchisini yo'qotganlik holatlari;
- kasallik tufayli va tug'ruq holatlari;
- ish faoliyatida jarohatlanish;
- ishsizlik;
- oilaga ijtimoiy nafaqalar.

Skandinaviya tizimida mamlakatda yashovchi fuqarolar ijtimoiy ta'minot huquqiga, barcha ishlovchilar ish haqiga qarab imtiyozlar olish huquqiga ega. Davlatning asosiy vazifasi to'liq bandlikni ta'minlashdir, mas'uliyat davlatga yuklanadi.

Bismark tizimida jamiyat barcha a'zolariga mablag' daromad topishga ijtimoiy ta'minot uchun imkoniyat yaratiladi. Davlatning asosiy vazifasi aholi daromadlarini oshirish va himoyalash hisoblanadi, bunda mas'uliyat ishlovchiga yuklatiladi.

Beveridj tizimida har bir fuqaro kasallanganda, keksayganda, homiladorlikda, vafot etganda ijtimoiy nafaqa yoki pul ko'rinishdagi yordam bilan qamrab olinadi. Davlatning asosiy vazifasi fuqarolarning minimal daromadlarini himoyalashdir, demak, ma'suliyat davlatga yuklanadi.

Shvetsiyada 1999 yildan beri yangi pensiya tizimi amal qilib kelmoqda. Bunda pensiyalar uch qism bo'yicha taqdim etiladi: shartli jamg'arish, jamg'arib borish hamda kafolatli pensiyalar.

Pensiya ta'minotining shartli jamg'arish tamoyili taqsimlash (PAYG-Pay as You Go) tamoyiliga asoslanadi. Ishchilarning ish haqidan majburiy tarzda ajratmalar hisobiga shakllantiriladi. Shvetsiyada majburiy ajratmalar umumiy ish haqining 16 foizini tashkil qiladi. Pensiya miqdori ajratilgan shartli badallar va umr ko'rish davomiyligi asosida belgilanadi. Shartli jamg'arish badallari mamlakatning demografik holati hamda ish haqining o'sishi hisobiga indeksatsiya qilib boriladi. Bu turdagi pensiya fuqaro 61 yoshga to'lganda beriladi.

Jamg'arib boriluvchi pensiya miqdori shartli jamg'arib boriluvchi pensiya qiymatiga o'xshab ishchining ish haqidan 2,5 foiz miqdorida individual pensiya hisob raqamiga jamg'arib boriladi. Shartli jamg'arish tamoyilidan farqli ravishda jamg'arib boriladigan pensiya hisob raqamlaridagi pul mablag'lari pensiya fondi tomonidan investitsiya qilinishi mumkin. Ishchi o'z xohishiga ko'ra pensiyasini istalgan xususiy pensiya fondi yoki bir nechta fondlarda jamg'arib borishi mumkin. Shvetsiyada fondlarning investitsiya faoliyati cheklangan. Pensiya fondlari uchun mamlakat moliya vazirligi mas'ul hisoblanadi, ya'ni pensiya fondlarida har yillik moliyaviy tekshiruv o'tkazadi hamda milliy parlamentga hisobot berib boradi. Aytib o'tish joizki, hozirda Shvetsiyada 500 dan ortiq pensiya fondlari

faoliyat yuritmoqda. Jamg'arib boriluvchi pensiyani fuqaro 61 yoshga to'lganda olish huquqiga ega bo'ladi.

Kafolatli pensiya kam miqdordagi shartli jamg'ariladigan va jamg'arib boriluvchi pensiyalarni oluvchi yoki umuman pensiya olmaydigan fuqarolarga tayinlanadi. Kafolatli pensiya davlat byudjetidan moliyalashtiriladi va fuqaro 65 yoshga to'lgandagina berila boshlaydi. Bu turdagi pensiyaning to'liq hajmi 25 yoshidan buyon 40 yil davomida shu mamlakatda yashayotgan shaxslarga belgilanadi. Har bir yetmagan yil uchun kafolatli pensiya miqdori 1/40ga kamaytiriladi. Bundan tashqari Shvetsiyada ixtiyoriy pensiya ta'minoti ham mavjud. Bu pensiya ta'minoti ish beruvchi va ishchi o'rtasidagi jamoaviy shartnoma tuzish tarzida keng tarqalgan. Bu deyarli 90% ishchini qamrab oladi va qo'shimcha pensiya bilan ta'minlaydi.

Buyuk Britaniya. Ushbu mamlakat davlat pensiya ta'minoti tizimi amalga oshirilib kelinayotgan eng qadimgi mamlakatlardan biridir. Dastlabki pensiyalar 1908 yilda, ya'ni yoshga doir pensiya to'g'risidagi qonun qabul qilingan paytda berila boshlangan. Buyuk Britaniyada zamonaviy pensiya tizimi boshqa xorijiy mamlakatlar singari ko'p pog'onalidir.

Jahon tajribasida xususiy pensiya jamg'armalarining ikkita: fuqarolarning ixtiyoriy va majburiy ravishda ishtirok etishi nazarda tutilgan turlari mavjud. Ishtirok etish majburiy bo'lgan jamg'armalar davlatning pensiya dasturlarini amalga oshirilishini ta'minlash maqsadida tashkil etilsa, xohishiga ko'ra amalga oshiriluvchi pensiya jamg'armalari esa ishchilarni qo'shimcha pensiya bilan ta'minlash maqsadida tashkil qilinadi. Har ikkala turdagi jamg'armalar ham faqat jamg'arishga asoslangan pensiya tizimi asosida tashkil qilinadi va pensiya hamda nafaqalarni to'lash ishchining o'z hisob raqamiga to'plangan mablag'lari asosida amalga oshiriladi.

Bizning mamlakatimizda ham ijtimoiy himoyani moliyalashtirishda bir qator muammolar mavjud bo'lib, ularni hal qilishda xorijiy mamlakatlar amaliyotidan foydalanish maqsadga muvofiq.

Hozirgi kunga kelib kurrai zaminimizda 60 yoshdan oshganlarning ulushi oshib bormoqda. BMT ma'lumotlariga ko'ra, 2025 yilga kelib ularning soni 1 milliard 100 ming

kishiga etadi. Bu esa 1950 yilga nisbatan 5 marta ko'p demakdir. Ayni paytda yer shari aholisi faqat 3 marta ko'payishi kutilmoqda. Dunyo aholisining bunday tarkibiy tuzilishi xorijiy mamlakatlarda, shuningdek MDH mamlakatlarida ham qariyalarni ijtimoiy himoya qilish va qo'llab-quvvatlash bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqishni taqozo etmoqda.

O'zbekiston Respublikasida pensiya ta'minoti tizimini isloh qilish bo'yicha quyidagi xulosa va takliflarga kelindi:

1. Fuqarolar qariganda ularni moddiy jihatdan yanada qo'llab-quvvatlash maqsadida xorij tajribasini o'rgangan holda xususiy pensiya fondlarini (davlat kafolati ostida) tashkil qilish maqsadga muvofiq;

2. Respublikamizda faoliyat ko'rsatayotgan aksionerlik kompaniyalarida aholining ko'pgina qismi bandligini hisobga olib, xorijiy tajribadan kelib chiqib, ushbu tizimda mehnat qiluvchi ishchi-xodimlarga ma'lum bir muddat ishlagandan so'ng ularga davlat pensiyasiga qo'shimcha ravishda har oylik ustamalar belgilash orqali korporativ pensiyani joriy qilish ayni muddao. Masalan, bir ishchi 5 yildan 10 yilgacha bir kompaniyada mehnat qilsa, oladigan pensiya miqdoriga nisbatan 10 foiz ustama haq qo'shib berish yoki 10 yildan 15 yilgacha mehnat qilsa 15 foiz miqdorda va shu kabi yo'l orqali amaliyotga tadbiriq qilish kerak;

3. O'zbekistonda demografik vaziyat tahlili ko'rsatishicha, kelajakda ishlayotgan fuqarolar soni bilan pensionerlar soni o'rtasidagi nisbat kamayib boradi va ishlayotganlarning badallari pensiyalarni to'lash uchun ham yetmaydi va Pensiya jamg'armasi xarajatlarini qisqartirishni taqozo qiladi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.05.2021 yildagi PQ-5102-son "Fuqarolarga davlat pensiyalarini tayinlash jarayonini soddalashtirish hamda pensiya va nafaqalarni yetkazish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori //www.lex.uz

2. Mahkamova SH. Qariyalarni ijtimoiy himoya qilishning xorijiy tajribasi. // «Moliyachi», 2020, 7-8-sonlar. –4-b.